

Uso de honeypots na detecção de rootkits de malware: proposta de uma agenda de pesquisa

Lucas Vinicius Andrade Ferreira¹, Rafael Rabelo Nunes^{1, 2, 3},
Daniel Chaves Café¹, Rafael Timóteo de Sousa Júnior¹

lucas.vinicius@live.com; rafaelrabelo@unb.br; dcafe@unb.br; desousa@unb.br

¹ Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Engenharia Elétrica, CEP: 70910-900 Brasília - DF Brasil

² Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Administração, CEP: 70910-900 Brasília - DF Brasil

³ Centro Universitário Atenas, Rua Eurídamas Avelino de Barros, 1400, Prado, CEP: 38602-002 Paracatu - MG Brasil

Pages: 179-192

Resumo: A evolução constante de *rootkits* os torna ameaças especialmente difíceis de detectar e eliminar. O seu uso em campanhas de *Advanced Persistent Threats* (APT's) evidencia o risco que estes apresentam à computação devido ao alto impacto que este tipo de ataque proporciona ao invasor. Na literatura existem propostas de ferramentas de detecção com estratégias diversas, que utilizam *malwares open-source* como base para avaliação de sua eficácia e eficiência. Deste modo, este artigo visa buscar bases na literatura para a utilização de *honeypots*, para a validação de seu uso para detecção e combate a *rootkits*. A Teoria de Enfoque Metaanalítico Consolidado (TEMAC) foi aplicada para revisar a literatura relacionada às palavras-chaves: *honeypots*, *detection*, *rootkits* e *malware* nas bases de dados Scopus e Web of Science, entre 2017-2021. Para construir o conjunto de artigos a serem analisados, concluiu-se que o uso de *honeypots* possui amplo embasamento na literatura e, desta forma, se apresenta como uma linha de pesquisa viável para a avaliação de soluções de detecção de *rootkits*.

Palavras-chave: Honeypots, Rootkit, Malware, Detection, TEMAC.

Use of honeypots to detect malware rootkits: Systematic literature review using the Consolidated Meta-analytical Approach Theory

Abstract: The constant evolution of rootkits makes them especially difficult to detect and eliminate threats. Its use in Advanced Persistent Threats (APT's) campaigns highlights the risk they present to computing due to the high impact that this type of attack provides to the attacker. In the literature there are proposals for detection tools with different strategies, which use open-source malware as a basis for evaluating their effectiveness and efficiency. In this way, this article seeks to search for bases in the literature for the use of honeypots, for the validation of their use for detecting and combating rootkits. The Theory of Consolidated

Metaanalytic Approach (TEMAC) was applied to review the literature related to the keywords: honeypots, detection, rootkits and malware in the Scopus and Web of Science databases, between 2017-2021, to build the set of articles to be analyzed, it was concluded that the use of honeypots has a broad basis in the literature and, therefore, presents itself as a viable line of research for the evaluation of rootkit detection solutions.

Keywords: Honeypots, Rootkit, Malware, Detection, TEMAC.

1. Introdução

Nos últimos anos, invasores veem empregando uma variedade de métodos sofisticados para obter e manter o acesso à sistemas computacionais diversos (Ali & Kumar, pp. 1-5, 2017). Entre esses métodos, há uma coleção de ferramentas de *malware* chamadas *rootkits* que os invasores fazem uso para obter acesso não autorizado aos sistemas, obter privilégio suficiente para acessar dados confidenciais, ocultar sua presença e ter a capacidade de instalar outro software malicioso (Tuptuk & Hailes, 2018).

Um *rootkit* é um tipo especial de *malware* que possui recursos específicos para ocultar a si mesmo e a outros e para oferecer suporte e manter o acesso, tornando-o especialmente difícil de detectar e remover (Terra & Gondim, 2021). Os *rootkits* de primeira geração visavam principalmente modificar programas de nível de usuário (logs, binários de aplicativos), métodos como verificação de integridade podem detectar de maneira relativamente simples esse tipo de infecção (Joy et al, 2011), porém, esse tipo de ameaça evoluiu, e convém que as pesquisas nesta área de conhecimento acompanhem as transformações.

Sendo assim, esse estudo tem como objetivo identificar e avaliar o impacto dos trabalhos científicos mais relevantes sobre a temática. Primeiramente, foram seguidas as três etapas previstas na Teoria de Enfoque Meta-analítico Consolidado (TEMAC), onde foram identificados e selecionados os principais trabalhos, autores, revistas e assuntos relacionados ao domínio estudado. A coleta de dados permitiu identificar que, apesar do crescimento do número de artigos publicados sobre assuntos correlatos, há ainda necessidade de experimentações, considerando o baixo quantitativo de pesquisas específicas sobre o tema deste trabalho.

O trabalho está organizado da seguinte forma: além desta introdução, a seção 2 apresenta o referencial teórico onde serão apresentados os conceitos de *malware*, *rootkits* e sobre o TEMAC; em seguida, tem-se na seção 3 o detalhamento da metodologia utilizada no trabalho; na seção 4, são apresentados os resultados e sua análise; e na seção 5, finalmente, tem-se a conclusão.

2. Referencial Teórico

2.1. Malware

Malware ou “*malicious software*” (software malicioso) consiste em um código projetado para se infiltrar em um sistema sem o conhecimento da vítima. Existem muitos tipos de

malware, e cada um funciona de maneira diferente na busca de seus objetivos (Ali & Kumar, pp. 1-5, 2017).

Malwares são uma ameaça real a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos sistemas de informação (Tuptuk & Hailes, 2018), são sorrateiras e trabalham ativamente contra os interesses dos impactados por ele (Ali & Kumar, pp. 1-5, 2017). Esses programas maliciosos são criados para coletar informações confidenciais, acessar sistemas privados ou interromper as operações do computador (Al-rimy et al, 2018).

As infecções por *malware* geralmente ocorrem de maneira não intencional pelas vítimas, que são coagidas a realizar o download e a instalação do código malicioso em seus dispositivos por meio de técnicas como o *phising*, engenharia social, entre outros (Ali & Kumar, pp. 1-5, 2017). Identificar e explorar vulnerabilidades em sistemas de informação para instalar *malwares* sem consentimento em computadores de forma automática (Rajput et al, 2021) é outra técnica amplamente difundida para infecção.

O objetivo final do *malware* pode ser obter informações confidenciais do sistema do computador, sequestrar dados, exibir anúncios indesejados etc. Atualmente, criminosos e governos utilizam *malwares* de maneira ampla para obter acesso a informações de usuários na Internet (Ali & Kumar, pp. 1-5, 2017).

Dentre os diversos tipos de *malware* existentes atualmente, pode-se destacar: *vírus*, *worms*, *trojans*, *ransomware* e *rootkits* (Al-rimy et al, 2018). Este último será o foco do presente trabalho.

2.2. Rootkit

Os *rootkits* são um conjunto de ferramentas de software usadas por um invasor para obter acesso não autorizado a um sistema, proporcionando-lhe o privilégio de acessar dados confidenciais e ocultar sua própria existência (Joy et al, 2011).

Os *rootkits* adotam uma estratégia furtiva, escondendo-se dentro de objetos (por exemplo, processos, arquivos e conexões de rede), enquanto realizam atividades maliciosas no sistema infectado (Rajput et al, 2021). Essas atividades incluem registrar as teclas digitadas pelo usuário, desabilitar o software de segurança e instalar *backdoors* para outras atividades maliciosas (Tuptuk & Hailes, 2018).

Um *rootkit* é o principal ativador de malware instalado por um adversário para manter acesso contínuo e privilegiado ao sistema enquanto oculta sua presença (Rajput et al, 2021). Em geral, são instalados junto com outros programas maliciosos, como *backdoors* ou *trojans* (Tuptuk & Hailes, 2018). Normalmente, o invasor faz uso de algumas vulnerabilidades do sistema para obter privilégios de nível administrativo (Joy et al, 2011).

Os *rootkits* podem ser divididos com base no nível de privilégio que comprometem (Rajput et al, 2021). Os *rootkits* de virtualização controlam o sistema operacional *host* e pode monitorar todas as atividades do sistema operacional (Joy et al, 2011). *Rootkits* no nível do kernel modificam áreas vitais de um sistema operacional, como seu *kernel* e os drivers de dispositivo (Joy et al, 2011).

2.3. Honeypots

Honeypots são ferramentas de segurança de computador que tentam capturar, enganar ou frustrar tentativas de ataques em um sistema de informação (Vadaviya et al, 2019). É uma armadilha definida pelo administrador do sistema, uma isca do sistema real para atrair invasores (Sohal et al, 2018).

O *honeypot* pode ser um computador, um aplicativo ou dados que simulam o comportamento do sistema real e registram informações e os meios de ataque do invasor (Sohal et al, 2018). Normalmente, os *honeypots* são compostos de informações que, para o invasor, parecem conter dados reais ou recursos valiosos, mas na verdade colocam o código malicioso em quarentena e em monitoração (Vadaviya et al, 2019). A correta instalação e posicionamento do *honeypot* pode proporcionar sistemas mais eficientes e seguros (Sohal et al, 2018).

O *Honeypot* oferece acesso a ferramentas para análise profunda e modular de incidentes de segurança, o que é um recurso muito útil para desenvolvimento da segurança cibernética (Vadaviya et al, 2019).

Honeypots contribuem na análise do comportamento da rede e podem detectar a cadeia de infecção nos sistemas (Al-rimy et al, 2018). Desta maneira, os *honeypots* são uma ferramenta educacional de pesquisa muito útil no campo da segurança cibernética, a fim de descobrir as estratégias, métodos e práticas que a comunidade *hacker* usa para acessar ilegalmente dados confidenciais. Muitos pesquisadores e organizações públicas e privadas em segurança cibernética estão adotando uma rede de *honeypots* como armadilha para códigos maliciosos (Vadaviya et al, 2019).

2.4. Teoria de Enfoque Meta-analítico Consolidado (TEMAC)

A Teoria do Enfoque Meta Analítico – TEMAC consiste em um método de revisão bibliográfica sistemática integradora e oferece uma solução fundamentada nos princípios e leis bibliométricas. O modelo pode ser aplicado para pesquisas em diversas áreas de conhecimento, principalmente para aqueles que estão em fase de exploração e desenvolvimento de tema (Mariano & Rocha, 2017).

O método estabelece três etapas definidas conforme a seguir: a preparação da pesquisa, seguido da apresentação e inter-relação dos dados e finalmente o detalhamento, modelo integrador e a validação por evidências (Mariano & Rocha, 2017).

Entre as possibilidades para o uso deste modelo na ciência estão: descobrir tendências dentro de um tema de estudo analisando o grau de significância dos temas e como está seu comportamento durante os anos, assegurando o entendimento de quais áreas estão em crescimento, quais estão perdendo publicações e citações, além das áreas inexploradas ou que se têm déficit de estudos.

Também é possível ver o efeito da atualidade na pesquisa por meio de correlação do comportamento das publicações com fatos do cotidiano, assim como revelar as principais abordagens, criar modelos integradores, comparar publicações realizadas em países diferentes gerando novos estudos de comparação.

Adicionalmente é possível identificar os métodos que ocorrem com maior frequência e entender os tipos de métodos que estão adotados e em que objeto de estudo estão sendo aplicados.

3. Metodologia

Este estudo é do tipo exploratório, com abordagem quantitativa, utilizando a Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado – TEMAC, de Mariano e Rocha (2017), que se divide em três etapas: (i) Preparação da pesquisa, (ii) Apresentação, inter-relação dos dados e (iii) Detalhamento, modelo integrador e validação por evidências. Para análise, combinam-se resultados provenientes de bases de dados científicas díspares, com a finalidade de obter resultados diversos e confiáveis. O enfoque meta analítico visa oferecer uma técnica objetiva de escolha da literatura para respaldar uma pesquisa. Este método permite integrar as exigências atuais da literatura a respeito de trabalhos científicos com precisão, robustez, validade, funcionalidade, tempo e custos (Adriaanse & Rensleigh, 2013).

A primeira etapa, de preparação da pesquisa, consiste na construção dos termos da pesquisa de busca com palavras-chave que abordem o tema de forma mais apropriada, bem como as áreas de conhecimento que serão utilizadas. Após a obtenção dos resultados nas bases de dados com a utilização da *string* de busca definida (Mariano & Rocha, 2017).

A segunda etapa consiste na apresentação e inter-relação dos registros. São considerados como registros: revistas mais relevantes; revistas que mais publicaram sobre o tema; evolução do tema ano a ano; documentos mais citados; países que mais publicaram; conferências que mais contribuíram; universidades que mais publicaram; agências que mais financiam a pesquisa; áreas que mais publicam e frequência de palavras-chave (Mariano & Rocha, 2017).

Na terceira etapa são realizadas análises mais profundas que permitem compreender melhor o tema, como a identificação de co-autoria e co-citação, as principais abordagens, linhas de pesquisas, validação via evidências e entrega do modelo integrador por meio de comparação dos resultados das diferentes fontes (Mariano & Rocha, 2017) (Adriaanse & Rensleigh, 2013).

4. Resultado e Discussões

4.1. Etapa 1 - Preparação da Pesquisa

Esta etapa visa estabelecer os parâmetros da busca. Neste trabalho, foram utilizadas as bases de dados *Web of Science-WOS* e *Scopus*, por representarem bases sólidas e internacionalmente reconhecidas da comunidade científica (Adriaanse & Rensleigh, 2013).

As pesquisas nas bases de dados foram realizadas entre os dias 09/09/2021 e 19/09/2021. Os termos utilizadas nas pesquisas avançadas nas bases estão contidas

na Tabela 1. Como resultado foram obtidos: 384 resultados da base de dados Web of Science e 165 resultados da base de dados Scopus. Estes resultados foram exportados como texto sem formatação. Para mapear o desenvolvimento do tema foi adotada a delimitação temporal de artigos contemplando os últimos cinco anos, de 2017 a 2021, sem limitação geográfica ou de áreas de pesquisa.

Base de Dados	Termos da pesquisa	Resultados
Web of Science	KP= (“HoneyPot”) OR KP= (“Malware”) OR KP = (“Rootkit”) AND KP= (“Detection”) AND PY= (2017-2021)	384
Scopus	KEY(“HoneyPot”) OR KEY(“Rootkit”) AND KEY(“DetectIon”) AND PUBYEAR > 2016 AND PUBYEAR < 2022	165

Tabela 1 – Termos para pesquisa avançada

4.2. Etapa 2 - Apresentação e inter-relação dos dados

Após a remoção de ocorrências duplicadas, foi obtido um total de 547 artigos, para compor a amostra da análise deste trabalho.

A Figura 1 mostra a evolução das publicações relacionadas ao tema nas bases WoS e Scopus. Apesar da quantidade de publicações apresentar uma variação pequena ao longo dos anos, observa-se um crescimento muito acentuado no número de citações realizados ao longo dos últimos cinco anos. Isso denota relevância no tema e uso intenso dos artigos obtidos nas bases de dados escolhidas.

Figura 1 – Publicações e citações ano a ano

Quando concatenadas as duas bases, foi possível observar os cinco artigos mais citados foram: (Vinayakumar, R. et al, 2019), (Tuptuk & Hailes, 2018), (Sohal et al, 2018), (Azmoodeh et al, 2018) e (Al-rimy et al, 2018). Esses autores trataram respectivamente de: Detecção de Intrusos utilizando aprendizado de máquina, Segurança de sistemas de manufatura, *framework* para identificar dispositivos maliciosos em ambientes de

computação em nuvem, detecção de ransomware em redes IoT (*Internet of Things*) e Fatores de sucesso e contramedidas para ameaças de *ransomware*.

De acordo com as bases, 80 países realizaram trabalhos relacionados ao tema nos últimos cinco anos. Na Tabela 2 estão apresentados os 10 países que mais publicaram. O Brasil divide a nona posição com outros 25 países que possuem 1% das publicações, com 9 artigos. Outros 39 países possuem menos de 1% dos materiais publicados.

No Brasil, as pesquisas focaram em: Segurança e detecção de intrusos com aprendizado profundo em IoT (Hassan, M.M. et al, 2021) (Wazid, M. et al, 2021), Detecção de comportamento e softwares maliciosos (Zhang, Y. et al, 2018) (Zhang, Y. et al, 2019) (Zhang, Y. et al, 2018), Detecção e análise de softwares maliciosos em dispositivos móveis (Afonso, V.M. et al, 2018) (Autili, M. et al, 2021), Inteligência de ameaça com hipóteses automatizadas e tomada de decisão com vários critérios (Horta & Santos, 2020) (Rufino, V.Q. et al, 2020) e Detecção de software *rootkits* por análise de fluxo de rede (Terra & Gondim, 2021).

Nota-se que, apesar da amostra possuir 547 artigos, a Tabela 2 indica um total de 777 publicações. Isso ocorre em função da colaboração entre autores e instituições de países diferentes para produção de um trabalho, a exemplo de (Hassan, M.M. et al, 2021), (Wazid, M. et al, 2021), (Zhang, Y. et al, 2018), (Zhang, Y. et al, 2019) (Zhang, Y. et al, 2018), (Afonso, V.M. et al, 2018), (Autili, M. et al, 2021) e (Rufino, V.Q. et al, 2020).

Em relação às revistas e conferências onde foram publicados os estudos associados ao tema, quando agregados os registros por organizações publicadoras, sem considerar o nome completo da revista e/ou a edição do evento, tem-se a organização *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) com a maior concentração de documentos, representando 27%, ou seja, 124 do total de 547 artigos, logo atrás, a Elsevier e a Springer Nature publicaram respectivamente 17% e 13% da quantidade total de artigos da amostra selecionada.

A frequência de palavras-chave dos artigos selecionados na amostra selecionada é apresentada na figura 2. Para obter a “nuvem de palavras”, foi utilizada a ferramenta TagCrowd, que monta um diagrama com as palavras colocando em destaque as palavras mais observadas. (TagCrowd, 2022).

Países	Publicações	%
China	114	15%
EUA	103	13%
Índia	80	10%
Australia	42	5%
Inglaterra	39	5%
Malásia	29	4%
Itália	27	3%
Japão	20	3%

leitura dos artigos dos autores em questão, observa-se que eles tratam de detecção de software e comportamento malicioso em dispositivos móveis.

Figura 4 – Mapa de densidade de co-citação

4.4. Agenda de pesquisa: honeypots para detecção de rootkits

A análise realizada na literatura demonstra que o tema possui relevância científica e é suportada por volume bibliográfico relevante. Sendo assim, é salutar a continuidade dos estudos nos temas.

Dentro do tema, destaca-se o estudo dos *rootkits* em dispositivos inteligentes e nas redes de Internet das Coisas (IoT). Devido a integração do mundo físico e cibernético, toda uma gama de dispositivos, operações e processos estão intensamente interconectados por sistemas com o ambiente externo (Hassan et al, 2021). Nesse contexto, IoT proporciona um ambiente de comunicação de objetos físicos acessíveis usando a internet e capazes de coletar e transferir dados por uma rede sem assistência manual (Wazid et al, 2021).

Desta maneira, é premente a proteção desses dispositivos e dos dados contra potenciais ameaças cibernéticas, incluindo *rootkits*. Parte desses problemas podem ser solucionados com auxílio de pesquisas que contemplem alguns pontos destacados nas seguintes propostas:

- Desenvolvimento de novas técnicas ou métodos para detectar e remover *rootkits* em dispositivos inteligentes, envolvendo o uso de inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina para identificar comportamentos suspeitos (Hassan, M.M. et al, 2021) (Vinayakumar, R. et al, 2019);
- Análises de *firmware* e *software* de dispositivos inteligentes para identificar indícios de *rootkits* (Autili, M. et al, 2021);
- Investigar a disseminação, contenção e eliminação de *rootkits* em redes de internet das coisas (Terra & Gondim, 2021);
- Exploração dos diferentes métodos que os *rootkits* usam para se propagar pelas redes e os meios bloqueá-los (Wazid, M. et al, 2021);
- Estudos sobre a maneira como os *rootkits* impactam o desempenho dos dispositivos inteligentes (Azmoodeh et al, 2018);

- Investigação sobre os diferentes tipos de *rootkit* existentes e comparação da maneira como cada um atua nos dispositivos inteligentes (Horta & Santos, 2020);
- Comparação da eficácia de diferentes métodos de remoção e correção de *rootkits* em dispositivos inteligentes e redes IoT (Li, P. et al, 2018);
- Investigar as vulnerabilidades de segurança dos dispositivos IoT que resultam em infecção com *rootkits* (Horta & Santos, 2020);
- Análise dos potenciais vetores de ataque a dispositivos inteligentes e as redes IoT (Vadaviya et al, 2019);
- Estudo dos dados críticos que podem ser extraídos dos dispositivos inteligentes infectados com *rootkits* e a avaliação do risco de vazamento de dados confidenciais.

5. Conclusões

O artigo analisou os principais trabalhos científicos sobre o uso de *honeypots* na detecção de *rootkits* de *malware*, utilizando a Teoria do Enfoque Metaanalítico Consolidado (TEMAC), dentre os anos de 2017 e 2021. Para isso, utilizou os métodos bibliométricos de análise de co-autoria, co-citação e de acoplamento bibliográfico. Dessa forma, o estudo identificou os principais autores na área pesquisada que contribuíram para o desenvolvimento do tema, os artigos com maior influência no âmbito acadêmico e identificou os principais autores que desenvolveram o tema e as principais abordagens de pesquisa

Com os resultados obtidos verificou-se que os autores: (Vinayakumar, R. et al, 2019), (Tuptuk & Hailes, 2018), (Sohal et al, 2018), (Azmoodeh et al, 2018) e (Al-rimy et al, 2018) se destacaram, sendo os trabalhos mais citados, tratando respectivamente de: detecção de intrusos utilizando aprendizado de máquina, Segurança de sistemas de manufatura inteligentes, framework para identificar dispositivos maliciosos em ambientes de computação em nuvem, detecção de *ransomware* em redes IoT e fatores de sucesso e contramedidas para ameaças de *ransomware*.

Por outro lado, ao realizar as análises bibliométricas, foi identificada forte colaboração entre autores W. Wang (Fan, M. et al, 2018), P. Faruki (Buddhadev, B. et al, 2020), e G. Canfora (Canfora, G. et al, 2019), que pesquisaram sobre detecção de *malware* em dispositivos móveis e os autores B. Al-rimy e X. Yang X. Yang (Li, P. et al, 2018), F. Mercaldo (Cimitile, A, 2017) e Y. Zhang (Zhang, Y, 2019) que pesquisaram sobre comportamento malicioso em dispositivos móveis, técnicas de detecção e combate a *ransomware*, defesa contra ataques avançados persistentes, além de detecção e combate a *spam*.

A partir das informações levantadas e análises realizadas, conclui-se que o uso de *honeypots* possui amplo embasamento na literatura para diversas finalidades para detecção, análise e combate a malwares e, desta forma, se apresenta como uma linha de pesquisa viável para a avaliação de soluções de detecção de *rootkits*.

Como resultado das análises, foi possível observar lacuna nas pesquisas sobre *rootkits* em redes IoT e foram realizadas sugestões de pesquisas e trabalhos futuros que abordem a detecção e o combate de *rootkits* com a associação de técnicas e ferramentas diversas,

com o objetivo de tornar os dispositivos e as redes mais seguros contra a exploração de agentes mal intencionados, softwares maliciosos, e ameaças persistentes avançadas.

Referências

- Adriaanse, L., & Rensleigh, C. (2013). Web of Science, Scopus and Google Scholar: A content comprehensiveness comparison. *The Electronic Library*, 31(6), 727-744.
- Afonso, V.M., Kalysch, A., Müller, T., Oliveira, D., Grégio, A.R., & Geus, P.L. (2018). Lumus: Dynamically Uncovering Evasive Android Applications. *ISC*.
- Al-rimy, B.A., Maarof, M.A., & Shaid, S.Z. (2018). Ransomware threat success factors, taxonomy, and countermeasures: A survey and research directions. *Comput. Secur.*, 74, 144-166.
- Ali, P., & Kumar, T.G. (2017). Malware capturing and detection in dionaea honeypot. 2017 *Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, 1-5.
- Azmoodeh, A., Dehghantanha, A., Conti, M., & Choo, K. (2018). Detecting crypto-ransomware in IoT networks based on energy consumption footprint. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 9, 1141-1152.
- Autili, M., Malavolta, I., Perucci, A., Scoccia, G.L., & Verdecchia, R. (2021). Software engineering techniques for statically analyzing mobile apps: research trends, characteristics, and potential for industrial adoption. *Journal of Internet Services and Applications*, 12, 1-60.
- Buddhadev, B., Faruki, P., Gaur, M.S., Kharche, S., & Zemmari, A. (2020). FloVasion: Towards Detection of non-sensitive Variable Based Evasive Information-Flow in Android Apps. *IETE Journal of Research*, 68, 2580 - 2594.
- Canfora, G., Martinelli, F., Mercaldo, F., Nardone, V., Santone, A., & Visaggio, C.A. (2019). LEILA: Formal Tool for Identifying Mobile Malicious Behaviour. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 45, 1230-1252.
- Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, "VOSviewer: Visualizing Scientific Landscapes," ver. 1.6.18. Disponível em: https://www.vosviewer.com/Manual_VOSviewer_1.6.18.pdf
- Cimitile, A., Mercaldo, F., Nardone, V., Santone, A., & Visaggio, C.A. (2017). Talos: no more ransomware victims with formal methods. *International Journal of Information Security*, 17, 719-738.
- Fan, M., Liu, J., Wang, W., Li, H., Tian, Z., & Liu, T. (2017). DAPASA: Detecting Android Piggybacked Apps Through Sensitive Subgraph Analysis. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 12, 1772-1785.
- Hassan, M.M., Hassan, M.R., Huda, S., & de Albuquerque, V.H. (2021). A Robust Deep-Learning-Enabled Trust-Boundary Protection for Adversarial Industrial IoT Environment. *IEEE Internet of Things Journal*, 8, 9611-9621.

- Horta Neto, A.J., & Santos, AFP. (2020). Cyber Threat Hunting Through Automated Hypothesis and Multi-Criteria Decision Making. 2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 1823-1830.
- Joy, J., John, A., Joy, J. (2011). Rootkit Detection Mechanism: A Survey. In: Nagamalai, D., Renault, E., Dhanuskodi, M. (eds) Advances in Parallel Distributed Computing. PDCTA 2011. Communications in Computer and Information Science, vol 203. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Li, P., Yang, X., Xiong, Q., Wen, J., & Tang, Y. (2018). Defending against the Advanced Persistent Threat: An Optimal Control Approach. Secur. Commun. Networks, 2018, 2975376:1-2975376:14.
- Mariano, A. M. & Rocha, M. S., “Revisão da Literatura: Apresentação de uma Abordagem Integradora.” XXVI Congreso Internacional de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM), v. 26, n. September, p. 427-443, 2017.
- Rajput, P., Sarkar, E., Tychalas, D., & Maniatakos, M. (2021). Remote Non-Intrusive Malware Detection for PLCs based on Chain of Trust Rooted in Hardware. 2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 369-384.
- Rufino, V.Q., Pfleger De Aguiar, L., Sadoc Menasché, D., Lima, C., Cunha, Í., Altman, E., El-Azouzi, R., De Pellegrini, F., Avritzer, A., & Grottke, M. (2020). Beyond Herd Immunity Against Strategic Attackers. IEEE Access, 8, 66365-66399.
- Sohal, A.S., Sandhu, R., Sood, S.K., & Chang, V. (2018). A cybersecurity framework to identify malicious edge device in fog computing and cloud-of-things environments. Comput. Secur., 74, 340-354.
- Steinbock, D. (2022). TagCrowd. Disponível em: <https://tagcrowd.com/>.
- Terra, MBS. And Gondim, J. J. C. (2021). NERD: a Network Exfiltration Rootkit Detector based on a Multi-agent Artificial Immune System. Workshop on Communication Networks and Power Systems (WCNPS), pp. 1-7.
- Tuptuk, N., & Hailes, S. (2018). Security of smart manufacturing systems. Journal of Manufacturing Systems, 47, 93-106.
- Vadaviya, D., Panchal, M., Jhummarwala, A., & Potdar, M. (2019). Malware Detection Using Honeypot and Malware Prevention. Internacional Journal of Computer Engineering and Technology. 10. 10.34218/IJCET.10.6.2019.001.
- Vinayakumar, R., Alazab, M., Soman, K.P., Poornachandran, P., Al-Nemrat, A., & Venkatraman, S. (2019). Deep Learning Approach for Intelligent Intrusion Detection System. IEEE Access, 7, 41525-41550.
- Wazid, M., Das, A.K., Shetty, S.S., Gope, P., & Rodrigues, J. (2021). Security in 5G-Enabled Internet of Things Communication: Issues, Challenges, and Future Research Roadmap. IEEE Access, 9, 4466-4489.
- Zhang, Y., Su, Y., Li, W., & Liu, H. (2018). Modeling rumor propagation and refutation with time effect in online social networks. International Journal of Modern Physics C.

- Zhang, Y., Su, Y., Weigang, L., & Liu, H. (2018). Rumor and authoritative information propagation model considering super spreading in complex social networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*.
- Zhang, Y., Su, Y., Weigang, L., & Liu, H. (2019). Interacting model of rumor propagation and behavior spreading in multiplex networks. *Chaos, Solitons & Fractals*.
- Zhang, Y., Zhang, H., Yuan, X., & Tzeng, N. (2019). Pseudo-Honeypot: Toward Efficient and Scalable Spam Sniffer. 2019 49th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), 435-446.